

Speichereinheiten

einfach erklärt

Grundlagen

In der Informatik werden Daten in sogenannten Speichereinheiten gemessen.

👉 Die kleinste Einheit ist das Bit (b)
Ein Bit kann nur zwei Zustände haben: 0 oder 1
8 Bit = 1 Byte (B)

Wichtigste Speichereinheiten

Einheit	Bedeutung	Umrechnung
Byte (B)	Grundeinheit	8 Bit
Kilobyte (KB)	kleine Dateien	1 KB = 1024 B
Megabyte (MB)	z. B. Fotos	1 MB = 1024 KB
Gigabyte (GB)	z. B. Videos	1 GB = 1024 MB
Terabyte (TB)	große Datenmengen	1 TB = 1024 GB

👉 Jede Einheit ist 1024-mal größer als die vorherige!

Beispiele aus dem Alltag

Foto	ca. 3–5 MB
Film	ca. 1–5 GB
Musikdatei	ca. 5 MB
USB-Stick	z. B. 16 GB oder 32 GB

Übungen

Aufgabe 1: Umrechnungen

Rechne in die angegebene Einheit um:

a) 2048 MB	_____ GB
b) 3 GB	_____ MB
c) 512 KB	_____ Byte
d) 2 TB	_____ GB

Speichereinheiten

einfach erklärt

Aufgabe 2: Multiple Choice

Kreuze die richtige Antwort an:

Wie viele Byte sind 1 KB?

- 1000
- 1024
- 8

Wie viele Bit sind 1 Byte?

- 2
- 8
- 1024

Aufgabe 3: Richtig oder Falsch

Kreuze an:

Aussage	richtig	falsch
1 Byte = 8 Bit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 GB = 1000 MB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 TB = 1024 GB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aufgabe 4: Praxisaufgabe

Ein USB-Stick hat 16 GB Speicherplatz.

Ein Foto benötigt durchschnittlich 4 MB Speicherplatz.

 Wie viele Fotos passen ungefähr auf den USB-Stick?

Rechnung:

Antwort: _____

Aufgabe 5: Speicherplatz berechnen

Ein Smartphone mit 64 GB Speicherplatz.

Eine App benötigt 250 MB Speicherplatz.

 Wie viele Apps kannst du maximal installieren?

Rechnung:

Antwort: _____